

Extração de proteínas do bagaço do malte assistida por mecanoquímica

DOI: 10.5281/zenodo.17507580

João Bueno Nunes,^a Fernanda Leonel,^a Adriana Clara,^a Julia Saemi F. Yasuda,^a Mariana M. Moutinho^a e Grace F. Ghesti^{a*}

Brewer's spent grain (BSG), a significant residue from beer production, is rich in proteins (20–30%) and fibers, but its high moisture content makes it highly perishable and often discarded. This study evaluated the mechanochemically assisted extraction of proteins from BSG using liquid-assisted grinding (LAG) and sodium carbonate-assisted grinding (SAG) in a ball mill, comparing these to conventional alkaline extraction with sodium hydroxide. Proteins were quantified by UV-Vis spectroscopy (Bradford assay) and characterized structurally by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and thermally by differential scanning calorimetry (DSC). The mechanochemical methods achieved yields of 63% (LAG) and 95% (SAG), which surpassed the 83% obtained with the traditional method. Furthermore, these methods resulted in reduced energy consumption and eliminated the need for concentrated alkaline solutions. These findings demonstrate that mechanochemistry significantly enhances protein recovery from brewer's spent grain, offering a sustainable route for its use in food and nutraceutical applications.

A borra de cerveja (BSG) é um subproduto significativo da produção cervejeira, rico em proteínas (20–30%), fibras (35–45%) e micronutrientes, mas sua alta umidade a torna perecível e muitas vezes descartada. Este estudo avaliou a extração de proteínas da BSG assistida mecanicamente por moagem assistida por líquido (LAG) e moagem assistida por carbonato de sódio (SAG) em um moinho de bolas, comparando-a à extração alcalina convencional com hidróxido de sódio. As proteínas foram quantificadas por espectroscopia UV-Vis (ensaio de Bradford) e caracterizadas por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e calorimetria exploratória diferencial (DSC). Os métodos mecanoquímicos alcançaram rendimentos de 63% (LAG) e 95% (SAG), superando os 83% obtidos com o método tradicional. Além disso, houve redução do consumo de energia e eliminação da necessidade de soluções alcalinas concentradas. Esses resultados demonstram que a mecanoquímica melhora significativamente a recuperação de proteínas da borra de cerveja, oferecendo uma rota sustentável para aplicações alimentícias e nutracêuticas.

^aUniversidade de Brasília (UnB). Campus Darcy Ribeiro. Instituto de Química (IQ/UnB).

*E-mail: labccerva@gmail.com

Palavras-chave: Malte; mecanoquímica; proteína.

Recebido em 20 de agosto de 2025.

Aprovado em 28 de outubro de 2025.

Publicado em 03 de novembro de 2025.

Introdução

Estima-se que, para cada quilograma de bagaço de malte gerado, cerca de 142 a 310 gramas correspondam a proteínas, o que representa aproximadamente 20% de sua composição.^{1,2} Além do elevado teor proteico, o bagaço é rico em ácidos fenólicos (especialmente os da classe dos ácidos hidroxicinâmicos) conhecidos por suas propriedades antioxidantes e potencial para mitigar os efeitos do estresse oxidativo associado ao excesso de radicais livres.³ Também estão presentes fibras alimentares insolúveis e proteínas que, quando extraídas e hidrolisadas, podem ser aplicadas como aditivos em alimentos funcionais de elevado valor nutricional.

O bagaço de malte possui diversos destinos potenciais, sendo o mais tradicional sua utilização como ração animal (especialmente na alimentação de bovinos), mas também com aplicações documentadas na nutrição de suínos e peixes devido ao seu alto teor de fibras e proteínas.⁴ No que tange ao consumo humano, o bagaço tem sido incorporado em

formulações de alimentos funcionais, como pães, barras de cereais, massas e biscoitos, contribuindo com benefícios fisiológicos importantes. Dentre esses, destacam-se: o aumento do peso fecal, a redução dos níveis séricos de colesterol LDL e a diminuição da incidência de cálculos biliares, efeitos atribuídos principalmente ao conteúdo de fibras insolúveis.^{3,5} Além das aplicações na nutrição, o bagaço de malte também tem sido explorado em processos termoquímicos, como combustão e pirólise, visando à geração de energia térmica ou biocarvão. No entanto, essas rotas tecnológicas, embora energeticamente eficientes, apresentam desvantagens ambientais, tais como a emissão de dióxido de enxofre (SO₂), óxidos de nitrogênio (NO_x) e partículas finas em suspensão, comprometendo a sustentabilidade do processo.⁶ Devido à sua alta concentração de carboidratos estruturais, como celulose (cerca de 15 a 25%) e hemicelulose (19 a 41%), o bagaço de malte também se mostra uma matéria-prima promissora para rotas biotecnológicas avançadas, incluindo a produção de etanol de segunda geração, briquetes de carvão vegetal e até mesmo substrato para produção de papel reciclável.^{1,7}

Conforme destacado no trabalho de Bonifácio-Lopes, diversos métodos têm sido empregados para a extração de compostos de interesse presentes no bagaço de malte, como ácidos fenólicos, beta-glucanas e fibras alimentares. A maioria dessas abordagens requer a aplicação de um pré-tratamento ao resíduo, com o objetivo de romper as estruturas celulares e, assim facilitar o acesso dos solventes aos compostos intracelulares. A etapa de pré-tratamento é particularmente crucial para a recuperação eficiente de ácidos fenólicos, uma vez que esses compostos se encontram predominantemente localizados nos vacúolos celulares e apresentam maior rendimento de extração quando há contato direto com o solvente.⁸ Entre os principais métodos utilizados destacam-se a autohidrólise, que envolve o aquecimento do bagaço a altas temperaturas, a aplicação de ácidos diluídos e a extração alcalina.

Diante desse panorama, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma breve revisão das metodologias mais relevantes descritas na literatura para a extração e purificação de proteínas a partir de resíduos da indústria alimentícia, com ênfase na aplicação dessas técnicas ao processamento do bagaço de malte.

Metodologia

A extração seletiva de proteínas a partir de matrizes não convencionais, como resíduos lignocelulósicos e subprodutos industriais (como, por exemplo, o bagaço de malte), ainda representa um desafio técnico e econômico significativo. Os métodos tradicionais, com destaque para a extração alcalina utilizando hidróxido de sódio (NaOH), são eficazes na solubilização de proteínas estruturais, porém estão associados a uma série de limitações operacionais: alto consumo energético, múltiplas etapas de separação e purificação, uso intensivo de água e solventes, além da necessidade de reagentes químicos agressivos, como solventes orgânicos voláteis e ácidos fortes, que comprometem tanto a viabilidade econômica quanto a sustentabilidade ambiental do processo.⁹

Em um dos estudos avaliados, os pesquisadores realizaram a extração de proteínas da gramínea roxa (*Molinia caerulea*) através de metodologias que aproveitam a mecanoquímica como técnica de pré-tratamento. Foram comparadas duas estratégias distintas de Extração Assistida por Mecanoquímica (do inglês, MAE): moagem assistida por líquido (LAG), utilizando pequenas quantidades de solvente durante a trituração; e moagem assistida por carbonato de sódio

(SAG), em que o sal atua como uma base fraca, favorecendo a solubilização das proteínas durante o processo mecânico.⁹

Como controle experimental, duas variantes do método alcalino convencional foram utilizadas: a extração com NaOH a 75°C, em uma concentração de 0,125 mol.L⁻¹, simulando uma condição intensiva; e a extração sob condições brandas, também com NaOH, a 0,1 mol.L⁻¹, à temperatura ambiente (aproximadamente 20°C), com o intuito de avaliar a eficiência com menor consumo energético.

A quantificação das proteínas extraídas foi realizada por espectrofotometria UV-Vis, empregando o método de Bradford, (baseado na interação do corante azul de Coomassie G-250 com proteínas), com leitura a 595 nm, técnica amplamente utilizada por sua alta sensibilidade, simplicidade e baixo custo. Além disso, os materiais utilizados foram analisados por microscopia eletrônica de varredura antes e depois das extrações para verificação da topologia e morfologia da superfície do material. Ademais, as proteínas liofilizadas foram submetidas a análises de suas estruturas químicas por espectroscopia do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) para determinação das propriedades térmicas das proteínas obtidas. Após variações nas condições de extração, os pesquisadores chegaram à conclusão que as condições necessárias para a extração mais eficiente são 30 min de moagem, em um moinho de bolas, a 600 rpm com uma razão material/solvente de 30 mg/ml.

Os resultados demonstraram que a aplicação da moagem assistida por líquido (LAG) resultou na extração de 63% do total de proteínas presentes na biomassa vegetal. Quando o processo foi combinado com a adição de carbonato de sódio, o rendimento proteico aumentou significativamente, atingindo 95%. Esse valor supera o obtido pelo método convencional de extração alcalina com hidróxido de sódio, que apresentou um rendimento de 83%.

No estudo conduzido por Olalere e colaboradores, foi avaliada a viabilidade da extração, precipitação e recuperação de proteínas comestíveis a partir da microalga *Chlorella sorokiniana*, utilizando um método mecanoquímico baseado exclusivamente em moagem por moinho de bolas. A proposta visou oferecer uma alternativa sustentável aos processos convencionais de extração, os quais normalmente requerem etapas com alto consumo energético ou o uso de solventes tóxicos.

A biomassa seca da microalga foi submetida à moagem em meio aquoso, sem a adição de reagentes químicos, sob diferentes condições de carga, velocidade e tempo de moagem. As partículas resultantes foram então tratadas por centrifugação para separação do extrato proteico, seguida pela precipitação e recuperação das proteínas para posterior quantificação.

Os autores relataram que a moagem mecânica promoveu um rompimento celular de aproximadamente 52,7%, permitindo a extração de até 97,8% da proteína total presente na biomassa, com rendimento de 618 kg de proteína a partir de 2 toneladas de biomassa seca. O consumo energético do processo foi estimado em apenas 0,83 MJ/kg, significativamente inferior ao de técnicas convencionais, como a homogeneização de alta pressão.

A ausência de solventes orgânicos ou reagentes químicos agressivos, a elevada eficiência de recuperação proteica, a expressiva redução no consumo energético e o potencial de escalabilidade industrial (demonstrado pela aplicação do processo em lotes de até duas toneladas de biomassa) estão entre as principais vantagens destacadas pelos autores. Em síntese, o estudo evidenciou que a abordagem mecanoquímica representa uma alternativa eficiente, sustentável e tecnicamente viável para a obtenção de proteínas comestíveis a partir de microalgas, com aplicações promissoras na indústria alimentícia e na formulação de ingredientes funcionais.¹⁰

Outro diferencial importante do método mecanoquímico é sua viabilidade em larga escala. Esse estudo demonstrou a possibilidade de processar até duas toneladas de biomassa em condições operacionais controladas, o que reforça o potencial de aplicação industrial da técnica. Essa característica é particularmente relevante quando se considera o processamento de resíduos agroindustriais de alto volume, como o bagaço de malte, cujas quantidades geradas frequentemente inviabilizam o uso de técnicas onerosas ou que demandem reagentes de alto custo.

De modo geral, diversos estudos vêm demonstrando que a mecanoquímica pode representar uma alternativa promissora aos métodos convencionais de extração de proteínas, especialmente no contexto da valorização de biomassas não convencionais e resíduos agroindustriais. Enquanto os métodos tradicionais envolvem a solubilização das proteínas em meios alcalinos (geralmente com NaOH ou KOH) ou por via enzimática, o método mecanoquímico baseia-

se na aplicação de energia mecânica para promover o rompimento da parede celular e liberação dos constituintes intracelulares.

Diferentemente dos processos químicos, a abordagem mecanoquímica não requer o uso de solventes tóxicos, tampões ou reagentes específicos, sendo conduzida em meio aquoso ou até mesmo em condições totalmente livres de solventes. Tais características reduzem significativamente a geração de resíduos e os custos com tratamento de efluentes, além de tornarem o processo mais simples, seguro e ambientalmente amigável. Essas vantagens fazem da mecanoquímica uma estratégia cada vez mais atrativa no processamento de biomassa vegetal, especialmente por sua eficiência energética, baixo impacto ambiental e compatibilidade com os princípios da química verde.¹¹

Resultados e discussão

A presente revisão evidenciou que o bagaço de malte, subproduto abundante da indústria cervejeira, apresenta elevado potencial para reaproveitamento, sobretudo em função do seu conteúdo residual de proteínas e fibras. Tradicionalmente subutilizado como ração animal ou descartado como resíduo orgânico, esse material pode ser reposicionado como matéria-prima estratégica para a extração de compostos de interesse, alinhando-se aos princípios da economia circular e da valorização de resíduos agroindustriais.

Entre as abordagens investigadas para extração de proteínas, os métodos convencionais baseados em solubilização alcalina ou hidrólise enzimática demonstram eficácia, porém são frequentemente limitados pelo elevado consumo de energia, uso de reagentes agressivos e geração de efluentes, além de apresentarem desafios operacionais em larga escala. Nesse contexto, os métodos mecanoquímicos emergem como alternativas promissoras por utilizarem apenas energia mecânica para promover a ruptura da parede celular, dispensando o uso de solventes tóxicos e reduzindo substancialmente o impacto ambiental do processo.¹¹

Estudos recentes, como o de Olalere *et. al.*,⁹ demonstram a viabilidade da mecanoquímica na extração de proteínas comestíveis a partir de biomassa, com elevadas taxas de recuperação proteica e baixo consumo energético, além de terem validado a escalabilidade do processo em lotes de até duas toneladas de biomassa seca. Tais resultados reforçam a aplicabilidade dessa abordagem para outros tipos de biomassa lignocelulósica, como o bagaço de malte, cuja estrutura fibrosa

também exige métodos eficientes de desestruturação da parede celular.

Em síntese, a literatura analisada corrobora o potencial técnico e ambientalmente sustentável da extração mecanoquímica de proteínas aplicável ao bagaço de malte. A consolidação dessa estratégia pode representar um avanço significativo na agregação de valor a esse resíduo, contribuindo tanto para a diversificação de produtos derivados quanto para a mitigação de impactos ambientais associados ao descarte inadequado

Apesar dos avanços recentes na aplicação da mecanoquímica à extração de biocompostos, importantes lacunas ainda persistem no que diz respeito à utilização dessa técnica em matrizes complexas, como o bagaço de malte. A maior parte dos estudos disponíveis concentra-se em matrizes relativamente simples, como microalgas, sementes ou folhas com baixo teor de lignina, o que limita a extrapolação direta dos dados para substratos mais resistentes e heterogêneos. Nesse sentido, ainda são escassos os trabalhos que explorem, de forma sistemática, as condições ótimas de moagem como tempo, intensidade, umidade e razão sólido-líquido especificamente para a extração de proteínas desse tipo de resíduo agroindustrial.

Outra questão crítica refere-se à influência da estrutura química do bagaço de malte sobre a eficiência da liberação proteica por processos mecanoquímicos. A complexa rede de celulose, hemicelulose e lignina pode dificultar o acesso às frações proteicas internas, sendo necessário avaliar a necessidade (ou não) de pré-tratamentos físicos, térmicos ou enzimáticos integrados à moagem para aumento do rendimento.

Adicionalmente, pouco se sabe sobre a qualidade funcional das proteínas obtidas por mecanoquímica, incluindo seu perfil de aminoácidos, solubilidade, estabilidade térmica e potencial aplicação em formulações alimentícias ou nutracêuticas. Essas características são essenciais para determinar a viabilidade comercial do produto extraído, mas ainda não foram suficientemente investigadas no contexto do reaproveitamento de resíduos sólidos como o bagaço de malte.

Por fim, também se observa uma ausência de estudos em escala piloto ou industrial aplicando a mecanoquímica diretamente à biomassa cervejeira. Embora alguns trabalhos, como o de Olalere e colaboradores, tenham demonstrado a escalabilidade do processo para microalgas, é necessário

validar essa tecnologia em ambientes industriais reais com substratos mais densos, úmidos e variáveis em composição. Portanto, futuras investigações devem buscar responder a essas respostas por meio da adaptação de procedimentos operacionais às características específicas do bagaço de malte, da avaliação detalhada das propriedades das proteínas obtidas e do desenvolvimento de modelos escaláveis e economicamente viáveis para implementação industrial.

Nessa perspectiva, constatamos que aplicação de métodos sustentáveis para o aproveitamento do bagaço de malte apresenta elevada relevância prática, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Como um dos principais resíduos sólidos gerados na indústria cervejeira, o bagaço é produzido em larga escala e, muitas vezes, descartado de forma inapropriada, apesar de seu alto teor residual de proteínas e fibras. A adoção de estratégias tecnológicas voltadas à sua valorização, como a extração de proteínas por via mecanoquímica, representa uma oportunidade concreta de transformar um passivo ambiental em um recurso funcional.

Do ponto de vista da cadeia produtiva, a recuperação de proteínas do bagaço de malte pode resultar em ingredientes com valor agregado, aplicáveis em formulações alimentícias, suplementos nutricionais, rações animais ou até mesmo em bioprodutos industriais, como adesivos ou filmes biodegradáveis. Isso contribui não apenas para a diversificação de produtos derivados da indústria cervejeira, mas também para o fortalecimento de modelos de produção baseados nos princípios da bioeconomia e da sustentabilidade.

Conclusões

Esta revisão analisou os avanços mais recentes relacionados à extração e purificação de proteínas a partir de resíduos da indústria alimentícia, com ênfase no potencial de aplicação da mecanoquímica ao processamento do bagaço de malte. Ao explorar tanto os métodos tradicionais quanto as abordagens emergentes, foi possível evidenciar que a mecanoquímica representa uma alternativa tecnicamente viável, energeticamente eficiente e ambientalmente sustentável para essa finalidade.

Entre as principais contribuições desta revisão, destaca-se a identificação do bagaço de malte como um substrato promissor para valorização proteica, o levantamento das principais vantagens operacionais da mecanoquímica frente às técnicas convencionais, e a identificação de lacunas que ainda precisam ser exploradas para viabilizar sua aplicação

prática nesse tipo específico de resíduo. Além disso, foram discutidas as condições já testadas em outras biomassas e os desafios associados à adaptação desse processo a materiais mais complexos e heterogêneos, como o bagaço de malte.

Dessa forma, o presente estudo reforça o papel estratégico da ciência na transição para modelos de produção mais ambientalmente responsáveis e contribui para o segmento ao propor um caminho inovador para o aproveitamento do bagaço de malte, um resíduo amplamente disponível e subutilizado, integrando conhecimentos sobre química verde e bioeconomia.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Referências

- 1 S. I. Mussatto, Brewer's spent grain: a valuable feedstock for industrial applications, *J. Sci. Food Agric.*, 2014, **94**, 1264.
- 2 K. M. Lynch, E. J. Steffen and E. K. Arendt, Brewers' spent grain: a review with an emphasis on food and health, *J. Inst. Brew.*, 2016, **122**, 553.
- 3 T. Bonifácio-Lopes, J. A. Teixeira and M. Pintado, Current extraction techniques towards bioactive compounds from brewer's spent grain – A review, *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, 2020, **60**, 2730.
- 4 B. Devnani, G. C. Moran and L. Grossmann, Extraction, Composition, Functionality, and Utilization of Brewer's Spent Grain Protein in Food Formulations, *Foods*, 2023, **12**, 1543.
- 5 A. Jaeger, E. Zannini, A. W. Sahin and E. K. Arendt, Barley Protein Properties, Extraction and Applications, with a Focus on Brewers' Spent Grain Protein, *Foods*, 2021, **10**, 1389.
- 6 A. K. Bhakta, Y. Snoussi, M. El Garah, S. Ammar and M. M. Chehimi, Brewer's Spent Grain Biochar: Grinding Method Matters, *C–J. Carbon Res.*, 2022, **8**, 46.
- 7 M. Arshadi, T. M. Attard, R. M. Lukasik, M. Brncic, A. M. Da Costa Lopes, M. Finell, P. Geladi, L. N. Gerschenson, F. Gogus, M. Herrero, A. J. Hunt, E. Ibáñez, B. Kamm, I. Mateos-Aparicio, A. Matias, N. E. Mavroudis, E. Montoneri, A. R. C. Morais, C. Nilsson, E. H. Papaioannou, A. Richel, P. Rupérez, B. Škrbić, M. B. Solarov, J. Švarc-Gajić, K. W. Waldron and F. J. Yuste-Córdoba, Pre-treatment and extraction techniques for recovery of added value compounds from wastes throughout the agri-food chain, *Green Chem.*, 2016, **18**, 6160.
- 8 M. J. Villalobos-Vega, G. Rodríguez-Rodríguez, O. Armijo-Montes, P. Jiménez-Bonilla and V. Álvarez-Valverde, Optimization of the Extraction of Antioxidant Compounds from Roselle Hibiscus Calyxes (*Hibiscus sabdariffa*), as a Source of Nutraceutical Beverages, *Molecules*, 2023, **28**, 2628.
- 9 O. A. Olalere, F. Guler, C. J. Chuck, H. S. Leese and B. Castro-Dominguez, Mechanochemical extraction of edible proteins from moor grass, *RSC MechanoChem.*, 2024, **1**, 375.
- 10 D. O. Olalere, A. G. F. Stapley and S. Bakalis, Mechanochemical Extraction of Edible Proteins from *Chlorella sorokiniana* for Sustainable Biorefining, *Mol. Syst. Des. Eng.*, 2024, **9**, 382–394.
- 11 Z. Fang, B. Bhandari, S. K. Johnson and Z. Fang, Recent Developments in Mechanochemical Extraction of Bioactive Compounds – A Review, *Trends Food Sci. Technol.*, 2022, **123**, 87–100.